

DELAB

Generatywna AI na UW - dobre praktyki

Generatywna AI na UW - dobre praktyki

Zachęcamy do zapoznania się z raportem w formie interaktywnej!

Pełną, interaktywną wersję raportu znajdziesz na naszej stronie: [link](#).

Raport przygotowany przez zespół DELab UW:

dr hab. Katarzyna Śledziwska, prof.ucz. i **dr hab. Renata Włoch, prof.ucz.** - Zainicjowanie pomysłu na badanie, koordynacja procesu tworzenia raportu od etapu konceptualizacji, po jego finalizację. Nadzór merytoryczny oraz spójność na każdym etapie realizacji raportu.

Satia Rożynek - projektowanie badania, analiza i wizualizacja danych, konceptualizacja raportu, treść raportu

Michał Paliński - projektowanie badania, treść raportu

dr Joanna Mazur - treść raportu

Weronika Łebkowska - treść raportu

Cytowanie raportu:

Śledziwska, K., Włoch, R., Rożynek, S., Paliński, M., Mazur, J., Łebkowska, W. (2024).

Generatywna AI na UW - dobre praktyki. Uniwersytet Warszawski. DOI: 10.5281/zenodo.13938497

Spis Treści

Generatywna AI na UW - dobre praktyki	3
Opracowanie raportu	4
DOBRE PRAKTYKI	5
O badaniu DELab UW	8
Generatywna AI: co powinniśmy o niej wiedzieć i dlaczego jest to istotne?	10
Wybrane narzędzia oparte na generatywnej AI	13
Jakie wytyczne wobec korzystania z narzędzi generatywnej AI obowiązują na Uniwersytecie Warszawskim?	18
Dlaczego powinniśmy uważać przy wprowadzaniu danych do narzędzi generatywnej AI?	20
Jakie problemy natury etycznej wiążą się z narzędziami generatywnej AI?	22
Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI podczas pracy badawczej?	26
Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI w dydaktyce?	32
Jak przygotować zajęcia w dobie generatywnej AI?	35
Czy warto korzystać z detektorów AI?	38
Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI podczas studiowania?	40
Dlaczego warto weryfikować treści stworzone przez narzędzia generatywnej AI?	44
Dlaczego warto śledzić i zapisywać swoje sposoby korzystania z narzędzi generatywnej AI?	46
Jak cytować generatywną AI?	48
Styl APA	48
Styl MLA	50
Styl Chicago	52
Problem "nieumyślnego plagiatu"	53
Jak rozwijać kompetencje związane z generatywną AI?	55
Jak wykorzystaliśmy generatywną AI w tym raporcie?	57
Źródła	58

Generatywna AI na UW – dobre praktyki

W DELab UW transformacją cyfrową zajmujemy się na co dzień. Jednym z jej najnowszych przejawów jest generatywna sztuczna inteligencja (generative AI, genAI) - technologia, której przyglądamy się z różnych perspektyw. Za nami pierwsze raporty dotyczące generatywnej AI i edukacji, a także dogłębna analiza kompetencji potrzebnych w dobie AI w małych i średnich przedsiębiorstwach. Badamy, jak pracownicy postrzegają zmiany technologiczne, oraz poszukujemy kreatywnych zastosowań generatywnej AI w procesach. Przeprowadziliśmy również kursy z zakresu generatywnej AI dla naukowców oraz administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na seminariach DELabu chętnie dzielimy się pomysłami na nowe zastosowania modeli AI w naszej pracy.

W tym raporcie prezentujemy zbiór **dobrych praktyk** opracowanych na podstawie przeglądu literatury, wytycznych UW oraz innych uniwersytetów, badania opinii społeczności UW, a także naszego zespołowego doświadczenia w korzystaniu z generatywnej AI. Omawiamy między innymi sposoby wykorzystania i cytowania generatywnej AI, wyzwania etyczne oraz te związane z prywatnością, a także podpowiadamy, skąd czerpać wiedzę o generatywnej AI i gdzie szukać wzorów promptów. Liczymy, że nasze rekomendacje, wraz z ich uzasadnieniem i praktycznymi wskazówkami, będą przydatne zarówno w pracy badawczej i dydaktycznej, jak i w procesie studiowania.

W raporcie publikujemy pierwsze wyniki badania przeprowadzonego przez DELab UW wśród społeczności akademickiej UW, w którym pytaliśmy **o opinie, sposoby wykorzystywania, obawy oraz oczekiwania wobec generatywnej AI**. Wyniki te są powiązane z konkretnymi dobrymi praktykami, abyście mogli zobaczyć, jak Wasze koleżanki, koledzy, studenci i wykładowcy postrzegają i wykorzystują generatywną AI. Raport ma formę interaktywnej strony internetowej, którą planujemy regularnie aktualizować w miarę rozwoju narzędzi generatywnej AI i zmieniających się regulacji.

W raporcie stosujemy następujące oznaczenia dla poszczególnych grup społeczności akademickiej UW:

Badacze i badaczki

Dydaktycy i dydaktyczki

Studenci i studentki

Opracowanie raportu

Raport został przygotowany przez zespół DELab UW. Tekst raportu został napisany przez Satię Rożynek, Michała Palińskiego, dr Joannę Mazur i Weronikę Łebkowską. Dr hab. Katarzyna Śledziwska, prof.ucz., oraz dr hab. Renata Włoch, prof.ucz., były odpowiedzialne za konceptualizację badania oraz zapewniły nadzór merytoryczny.

Serdeczne podziękowania za współpracę i cenne uwagi dotyczące badania kierujemy do wszystkich członków zespołu, a w szczególności dr Wojciecha Hardego, dr Marty Kołodziejkiej, dr Agaty Komendant-Brodowskiej, Moniki Kot, dr Weroniki Przecherskiej, dr Agnieszki Pugacewicz oraz dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej, prof.ucz. Dziękujemy również osobom, które poświęciły swój czas na udzielenie informacji zwrotnej podczas pilotażu badania – Wasz wkład w rozwój kwestionariusza był nieoceniony.

Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu rektorskiego, na czele z Jego Magnificencją Rektorem Alojzym Nowakiem, za wsparcie podczas procesu badawczego, w którym uczestniczyła cała społeczność akademicka UW. Dziękujemy również Dziekanom jednostek za pomoc w rozpowszechnianiu ankiety wśród pracowników i studentów.

I przede wszystkim ogromne podziękowania dla Was – naszych kolegów i koleżanek z UW oraz studentów i studentek, którzy poświęciliście swój czas, by odpowiedzieć na nasze pytania. To z myślą o Was zaczęliśmy dzielić się naszą wiedzą na temat zastosowań genAI, nagrywając nasze rozmowy ([link](#)). Wierzymy, że odpowiednie wykorzystanie genAI w naszej społeczności otworzy przed nami nowe możliwości, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

DOBRE PRAKTYKI

- Ważne, aby zapoznać się z **wytycznymi Uniwersytetu Warszawskiego** dotyczącymi korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia, które zostały opisane w [Uchwale nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia](#) z dnia 8 grudnia 2023 r.
→ [Wytyczne UW dla genAI](#)
- Warto sprawdzić, czy Rada Dydaktyczna na Twoim Wydziale lub odpowiednia Rada Dyscypliny wprowadziła **dotatkowe zasady** dotyczące korzystania z narzędzi generatywnej AI.
→ [Wytyczne UW dla genAI](#)
- **Nie wolno wprowadzać danych poufnych i osobowych** (np. imię, nazwisko, numer indeksu, telefonu, pesel itp.) do narzędzi generatywnej AI. Pamiętaj, że dane wytwarzane przez studentów i pracowników Uniwersytetu, takie jak prace zaliczeniowe, egzaminy, prezentacje z wykładów czy artykuły, podlegają ochronie.
→ [Bezpieczeństwo danych](#)
- W sytuacji, gdy nie masz pewności co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danego narzędzia AI, lepiej założyć, że **wprowadzone i wygenerowane treści mogą zostać udostępnione**.
→ [Bezpieczeństwo danych](#)
- Warto wziąć pod uwagę **etyczne wyzwania** związane z tworzeniem i stosowaniem narzędzi generatywnej AI.
→ [Wyzwania etyczne](#)
- Zachęcamy do zapoznania się z **praktykami i zastosowaniami** narzędzi generatywnej AI. W raporcie przedstawiamy przykłady użycia narzędzi genAI w → [badaniach](#), → [dydaktyce](#) i → [studiowaniu](#).
- Dobrą praktyką jest **dokumentowanie sposobów korzystania** z narzędzi generatywnej AI podczas studiowania i pracy na Uniwersytecie, gdyż możesz być zobowiązany/a do zaraportowania ich użycia.
→ [Monitorowanie użycia genAI](#)
- Istotne jest także **krytyczne weryfikowanie treści** generowanej przez AI, ponieważ ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co promujesz i publikujesz.
→ [Weryfikacja genAI](#)

- Pamiętaj, by odpowiednio **cytować treści** wygenerowane przez AI, zwracając uwagę na ryzyko „nieumyślnego plagiatu”.
→ [Cytowanie genAI](#)
- Warto **rozwijać kompetencje** związane z korzystaniem z narzędzi generatywnej AI. Zachęcamy do zapoznania się z listą materiałów przygotowanych m.in. przez DELab UW
→ [Rozwój kompetencji](#)
- Generatywna AI to rozwijająca się technologia, a przedstawione **rekomendacje dotyczą jej możliwości na dzień 1.10.2024**. Mogą one ulec zmianie w związku z regulacjami prawnymi lub rozwojem technologii.

- Warto **dostosować swoje kursy i zajęcia**, uwzględniając zarówno potencjał, jak i zagrożenia związane z narzędziami generatywnej AI.
→ [GenAI a zajęcia](#)
- Na początku każdego kursu ważne jest, aby **jasno określić oczekiwania** dotyczące korzystania z generatywnej AI oraz uwzględnić je w sylabusie. Jeśli sam/a korzystasz z tych narzędzi w nauczaniu, poinformuj o tym studentów i studentki.
→ [GenAI a zajęcia](#)
- Jeśli w ramach kursu proponujesz korzystanie z narzędzi generatywnej AI, **pamiętaj, aby uwzględnić ich dostępność**. Płatne wersje mogą oferować „lepsze” treści, ale nie każdy ma do nich dostęp. Niektóre narzędzia generatywnej AI wprowadziły także ograniczenia wiekowe.
→ [GenAI a zajęcia](#)
- Warto mieć na uwadze, że narzędzia wykrywające użycie generatywnej AI bywają **omyłne**. Nie opieraj oceny wyłącznie na ich wynikach.
→ [Detektory genAI](#)

- Warto zapoznać się z zasadami korzystania z generatywnej AI na **różnych etapach kursu**: podczas zajęć, wykonywania prac domowych, zaliczeniowych, czy egzaminu. W razie wątpliwości skonsultuj się z prowadzącymi.
→ [GenAI w studiowaniu](#)
- Jeżeli prowadzący/a nie podaje informacji o korzystaniu z narzędzi generatywnej AI w ramach kursu, postępuj zgodnie z przyjętymi **zasadami uczelni** dotyczącymi korzystania z takich narzędzi, takich jak [Uchwała](#) czy wytyczne odpowiedniej Rady
→ [Wytyczne UW dla genAI](#)
- Studia mają na celu zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Warto przemyśleć, jakie kompetencje chcesz nabyć, i odpowiednio **dostosować sposób korzystania z generatywnej AI**. Zlecając zadania generatywnej AI, możesz nie zdobyć kluczowych kompetencji, które umożliwiłyby krytyczną ocenę otrzymanych rezultatów.
→ [GenAI w studiowaniu](#)
- Warto rozwijać kompetencje związane z narzędziami generatywnej AI, ponieważ mogą się okazać istotne na rynku pracy.
→ [Rozwój kompetencji](#)

O badaniu DELab UW

W marcu 2024 r. zespół DELab UW rozpoczął badanie „**Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy**” skierowane do całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem ankiety było uzyskanie informacji o tym, jak osoby związane z UW postrzegają generatywną AI – jej potencjał i wyzwania, a także jak wykorzystują ją w pracy i nauce. Odpowiedzi zbieraliśmy przez cztery miesiące, uzyskując niemal 2000 wypełnionych kwestionariuszy. Dziękujemy wszystkim za udział!

W raporcie prezentujemy wyniki dotyczące studentów i studentek, doktorantów i doktorantek oraz pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych, co zawężyła próbę do 1778 osób. Raport ma formę pytań odnoszących się do poszczególnych rekomendowanych praktyk, a odpowiedzi uzupełnione są o wyniki ankiety związane z danym obszarem.

Fragmety opisujące wyniki badania znajdziecie poniżej oraz w interaktywnych panelach na [stronie](#).

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 1. Charakterystyka próby badawczej.

Nasza próba badawcza ma następującą strukturę:

N = 1778

Stanowisko na UW [filtr - kliknij]

Wiek [filtr - kliknij]

Płeć [filtr - kliknij]

Dziedzina [filtr - kliknij]

Jak często korzystasz z narzędzi generatywnej AI? [filtr - kliknij]

- Bardzo często (co najmniej 3 razy w tygodniu)
- Często (1-2 razy w tygodniu)
- Rzadko (przynajmniej 2 razy w miesiącu)
- Bardzo rzadko (raz na miesiąc lub rzadziej)
- Nigdy nie korzystałem/am

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Generatywna AI: co powinniśmy o niej wiedzieć i dlaczego jest to istotne?

Generatywna sztuczna inteligencja (genAI) to ogólne określenie dla modeli, takich jak ChatGPT, które mogą tworzyć nowe treści: teksty, dźwięki, kod programistyczny, obrazy czy filmy. Ostatnie przełomowe odkrycia w tej dziedzinie mają potencjał, by znacząco wpłynąć na nasze podejście do automatyzacji tworzenia treści.

[Rozmowy o AI #01: Kaśka Śledziwska i Michał Paliński.](#)

[Przegląd dużych modeli językowych.](#)

Uczenie maszynowe, którego jednym z przykładów jest generatywna AI, od lat zmienia przemysł, usługi, naukę i nasze codzienne życie. Algorytmy rekomendacyjne pomagają odkrywać nowe filmy czy piosenki, znajdują zastosowanie w analizie medycznej, automatyzacji produkcji, personalizacji treści marketingowych, czy wykrywaniu anomalii w danych finansowych. Prawdopodobnie korzystałeś z AI nawet o tym nie wiedząc – asystenci głosowi, tacy jak Siri, działają w oparciu o tę technologię, podobnie jak chatboty, które pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące usług online. Bardzo możliwe, że AI była również stosowana wobec Ciebie, wykorzystując Twoje dane lub wspomagając podejmowanie decyzji (np. przy analizie ryzyka kredytowego).

Jeszcze do niedawna uczenie maszynowe było wykorzystywane głównie w modelach predykcyjnych, które analizowały wzorce w danych, wspierając zadania takie jak klasyfikacja czy klastrowanie. Przykładem problemu, który tego typu algorytmy mogą rozwiązać, jest analiza dużej liczby zdjęć, aby nauczyć się rozpoznawać klasy obiektów (np. wieloryby na zdjęciach lotniczych) i wykrywać je na kolejnych zdjęciach (co wspiera badanie i monitoring tych zwierząt). Przełomem było pojawienie się generatywnej AI, która nie tylko rozpoznaje wzorce, ale także potrafi samodzielnie tworzyć treści.

Pierwsze modele uczenia maszynowego przetwarzające tekst były trenowane do klasyfikacji danych na podstawie etykiet nadawanych przez człowieka. Przykładowo, model mógł uczyć się, jak oznaczać posty w mediach społecznościowych jako pozytywne lub negatywne. Ten

typ uczenia nazywany jest nadzorowanym, ponieważ to człowiek nadzoruje proces, wskazując modelowi, jak powinien interpretować dane i podejmować decyzje.

Nowsze modele wykorzystują tzw. **uczenie samonadzorowane**. W takim podejściu modele tekstowe są trenowane na ogromnych zbiorach danych, takich jak fora internetowe, książki czy artykuły naukowe, co pozwala im samodzielnie generować predykcje. Na przykład modele takiej jak GPT, na podstawie kilku słów, potrafią przewidzieć sensowne zakończenie zdania w niemal dowolnym kontekście.

Pojawiają się pierwsze badania, które rzucają światło na wpływ generatywnej AI na pracę różnych grup zawodowych. Elondou et al. (2023), czyli zespół związany z OpenAI, przewiduje, że jedna piąta pracowników może doświadczyć wpływu modeli GPT na połowę wykonywanych zadań zawodowych. Automatyzacja przestaje obejmować jedynie zadania rutynowe, czyli te wykonywane według powtarzalnych, łatwych do zaprogramowania, procedur. Dzięki modelom AI zakres automatyzowalnych zadań rozszerza się także na te, które wymagają kreatywności lub analitycznego myślenia. W efekcie temat automatyzacji zaczyna dotyczyć nowe grupy pracowników, w tym badaczy oraz nauczycieli akademickich. Jednak grupa naukowców z ILO podkreśla, że GPT mają większy potencjał wspierać niż zastępować pracę (Gmyrek et al. 2023). Wzrost produktywności przy użyciu generatywnej AI został już zbadany eksperymentalnie, np. w kontekście zadań pisemnych (Noy, Zhang 2023), programowania (Peng et al. 2023), czy obsługi klienta (Brynjolfsson et al. 2023). Generatywna AI ma potencjał wyrównywania efektów pracy między mniej a bardziej wykwalifikowanymi pracownikami - zarówno Noy i Zhang (2023), jak i Brynjolfsson et al. (2023) odnotowali większe korzyści z używania generatywnej AI podczas wykonywania zadań wśród osób o mniejszym doświadczeniu zawodowym.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 2. Badanie – generatywna ai ([info o badaniu](#)).

Jak często korzystasz z narzędzi generatywnej AI? [filtr - kliknij]

- Bardzo często (co najmniej 3 razy w tygodniu)
- Często (1-2 razy w tygodniu)
- Rzadko (przynajmniej 2 razy w miesiącu)
- Bardzo rzadko (raz na miesiąc lub rzadziej)
- Nigdy nie korzystałem/am

Generatywna AI ...

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Wybrane narzędzia oparte na generatywnej AI

Poniżej przedstawiamy listę wybranych narzędzi opartych na generatywnej AI, wraz z opisem ich zastosowania. Narzędzia AI wyspecjalizowane do konkretnych zadań można również znaleźć tutaj: [link](#).

Tabela 1. Wybrane narzędzia generatywnej ai.

Nazwa	Twórca	Zastosowanie	Czy płatne?
Adobe Firefly	Adobe Inc.	Adobe Firefly to zestaw narzędzi, który pozwala na tworzenie i edytowanie obrazów oraz efektów tekstowych na podstawie wprowadzonych słów kluczowych lub opisów. Narzędzie integruje się z aplikacjami Adobe, umożliwiając tworzenie grafik wektorowych i tekstów.	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa (limit 25 kredytów na generowanie obrazów).• Płatna
Beautiful.ai	Beautiful.ai	Narzędzie oparte na technologii Design AI, która wykorzystuje do tworzenia i edycji prezentacji. Możliwość wyboru szablonów lub projektowanie przy pomocy bota AI.	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa wersja próbna.• Płatna subskrypcja
Bing Image Creator	Microsoft	Narzędzie do generowania obrazów na podstawie opisów tekstowych (promptów). Wykorzystuje model DALL-E 3 firmy Open AI.	<ul style="list-style-type: none">• Darmowe 15 obrazów na dzień.• Płatna wersja rozszerzona.
Character AI	Noam Shazeer, Daniel Freitas de	Narzędzie pozwala tworzyć chatboty bez wiedzy technicznej oraz rozmawiać z chatbotami stworzonymi przez innych. Umożliwia generowanie fikcyjnych postaci lub postaci opartych na rzeczywistych osobach.	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa.• Płatna rozszerzona wersja.
ChatGPT	OpenAI	Narzędzie to zaawansowany chatbot oparty na rodzinie modeli AI, w tym GPT-4, GPT-4o i GPT-4o mini. Odpowiada na pytania, generuje teksty i obrazy, wyjaśnia zagadnienia, pisze i edytuje kod w różnych językach oraz tłumaczy teksty, wszystko na podstawie podanych przez użytkownika promptów.	<ul style="list-style-type: none">• Darmowa wersja (GPT-3.5.).• Płatna subskrypcja (GPT-4 i inne) Chat, Playground oraz API

Nazwa	Twórca	Zastosowanie	Czy płatne?
Chatsonic	Chatsonic (Samanyou Garg)	Chatbot oparty na sztucznej inteligencji, będący alternatywą dla ChatGPT. Chatsonic wyróżnia się m.in. szybkim przeszukiwaniem sieci w czasie rzeczywistym, generowaniem obrazów, generowanie mowy z tekstu.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna. • Płatna subskrypcja
Claude	Anthropic	Chatbot, który stanowi alternatywę dla ChatGPT. Claude jest szkolony do prowadzenia konwersacji opartych na tekście i wykonywania zadań.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja. • Płatna subskrypcja
Colormind	Colormind (Daniella Cano Vega)	Narzędzie, służące do generowania palet kolorów. Potrafi uczyć się stylów i kolorów ze zdjęć czy filmów	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowe
Connected Papers	Alex Tarnavsky, Eitan, Eddie Smolyansky, Itay Knaan, Harpaz, Sahar Perets	Narzędzie analizuje relacje między pracami badawczymi, umożliwiając znalezienie podobnych badań i wizualny przegląd danej dziedziny. Wybiera artykuły o najsilniejszych powiązaniach z pracą źródłową, układając je według podobieństwa, nawet jeśli nie cytują się nawzajem.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowy (5 wykresów na miesiąc). • Płatna subskrypcja
Consensus	Christian Salem, Eric Olson	Consensus to akademicka wyszukiwarka AI, która wykorzystuje modele językowe i wyszukiwanie wektorowe do odpowiadania na pytania badawcze. Umożliwia tworzenie szkiców treści z dokładnymi cytatami z wiarygodnych artykułów naukowych.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa. • Płatna wersja rozszerzona w formie subskrypcji
Copilot	Microsoft	Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wspomagania użytkowników w różnych aplikacjach pakietu Microsoft 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i inne.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa. • Płatna wersja rozszerzona.
Copy.ai	Copy.ai	Narzędzie zbudowane na bazie modelu GPT-3 (LLM) OpenAI. Generuje różne typy treści, w tym nagłówki na bloga, wiadomości e-mail, treści do mediów społecznościowych, treści internetowe i inne	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja. • Płatna wersja rozszerzona
DALL-E 3	OpenAI	Narzędzie służące do generowania obrazów z tekstu (promptów)	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowy. • Płatna wersja premium

Nazwa	Twórca	Zastosowanie	Czy płatne?
Designs.ai	Designs.ai	Służy do tworzenia różnych treści, w tym: grafik, wideo, logo i innych na podstawie sztucznej inteligencji.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna. • Płatna subskrypcja.
Elicit	Ought	Elicit wykorzystuje duże modele językowe (LLM) do automatyzacji procesów badawczych. Po wprowadzeniu pytania wyszukuje najważniejsze artykuły, podsumowuje wnioski i wyodrębnia kluczowe informacje, nawet przy niedokładnym dopasowaniu słów kluczowych.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna • Płatna subskrypcja
Gemini	Google	Google Gemini, wcześniej znany jako Bard, to chatbot AI służący do odpowiadania na pytania w formie tekstu, kodu lub obrazów. Integruje się z aplikacjami Google, korzystając z danych wyszukiwarki Google do generowania odpowiedzi.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa. • Płatna wersja rozszerzona.
GitHub Copilot	GitHub, OpenAI	Narzędzie pełni rolę asystenta programowania, który opiera się na modelu językowym Codex. Działa jak wtyczka do środowisk programistycznych tj. Visual Studio Code. Narzędzie analizuje kod i generuje sugestie.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna • Darmowy program dla osób studiujących • Płatna subskrypcja
Illustrroke	Fabio Carbone	Narzędzie służy do tworzenia grafik wektorowych (SVG) na podstawie opisów tekstowych (promptów)	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna. • Płatna
Midjourney	Midjourney, Inc.	Działa podobnie jak DALL-E, wykorzystując modele AI do tworzenia grafik i ilustracji, na podstawie opisów tekstowych (promptów)	<ul style="list-style-type: none"> • Płatna
Murf.ai	Murf AI	Narzędzie wykorzystuje sztuczną inteligencję do syntezy głosu i tworzenia lektora na podstawie tekstu.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna. • Płatna subskrypcja.
Notion AI	Notion Labs, Inc.	Narzędzie do generowania i edycji tekstu. Użytkownicy mają możliwość tworzenia tekstów na podstawie dostępnych szablonów czy generowania pomysłów.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa. • Płatna wersja rozszerzona

Nazwa	Twórca	Zastosowanie	Czy płatne?
Novel AI	Anlatan	Narzędzie do pisania opowiadań i powieści, wykorzystujące przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz modele AI trenowane na literaturze. Umożliwia generowanie spójnych narracji w stylu literackim, dostosowując styl i ton do potrzeb użytkowników.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja próbna. • Płatna
Perplexity	Aravind Srinivas	Perplexity to wyszukiwarka oparta na dużych modelach językowych (GPT-4, Claude 3), łącząca funkcje Google i ChatGPT. Działa jak chatbot, odpowiadając na pytania użytkownika na podstawie codziennie indeksowanych artykułów. Zamiast listy stron, dostarcza podsumowanie odpowiedzi z odnośnikami do źródeł.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa. • Płatna wersja rozszerzona w formie subskrypcji (Perplexity Pro)
Poe	Quora	Platforma, która umożliwia użytkownikom bezpośrednie zadawanie pytań do różnych modeli AI np. ChatGPT	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa wersja. • Płatna wersja rozszerzona
Research Rabbit	Krishnan Chandra, Ben Slater, Michael Ma	Narzędzie do mapowania literatury, które wykorzystuje cytaty i wizualizacje, aby pomóc badaczom znaleźć podobne artykuły i naukowców. Użytkownik zaczyna od wybranych artykułów, a narzędzie wyszukuje powiązane prace.	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowy
Runway	Runway	Narzędzie do edytowania i generowania treści wideo. Jedno z narzędzi, Runway Gen-2 pełni rolę generatora wideo z tekstu (promptów).	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa i płatna wersja.
Scholarcy	Phil Gooch. Founder & CEO	Scholarcy to narzędzie do automatycznego streszczania tekstów, które skanuje materiały i tworzy karty podsumowań z kluczowymi punktami. Użytkownicy mogą je czytać, udostępniać i edytować, korzystając z rozszerzeń przeglądarkowych (Chrome, Edge, Firefox).	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa (3 podsumowania na dzień). • Płatna subskrypcja

Nazwa	Twórca	Zastosowanie	Czy płatne?
scite	Milo Mordaunt, Yuri Lazebnik, Sean Rife, Joshua Nicholson Ph. D	Scite.ai to narzędzie do rozwijania tematów, wyszukiwania prac naukowych i analizy cytowań w kontekście, oceniając, czy artykuł wspiera, czy obala dowód. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego ocenia wiarygodność twierdzeń naukowych, korzystając z danych z PubMed Central Open Access. Narzędzie nie dostarcza streszczeń prac, lecz pomaga ocenić wiarygodność badań.	<ul style="list-style-type: none"> ● Płatna subskrypcja
Semantic Scholar	Allen Institute for Artificial Intelligence	Semantic Scholar to narzędzie do przeszukiwania literatury akademickiej, które wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania powiązań i kluczowych koncepcji w artykułach. Umożliwia filtrowanie wyników i oferuje skrócone podsumowania (TL;DR), ułatwiając szybkie zrozumienie treści.	<ul style="list-style-type: none"> ● Darmowy
Stable Diffusion	Runway, CompVis i Stability AI	Narzędzie, które wykorzystuje model deep learning do tworzenia obrazów na podstawie tekstowych opisów (promptów)	<ul style="list-style-type: none"> ● Darmowa wersja (10 obrazów na dzień). ● Płatna wersja rozszerzona
Synthesia	Synthesia	Narzędzie, które generuje filmy z awatarami AI na podstawie tekstu.	<ul style="list-style-type: none"> ● Darmowa wersja próbna. ● Płatna wersja rozszerzona

Źródło: opracowanie własne.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Jakie wytyczne wobec korzystania z narzędzi generatywnej AI obowiązują na Uniwersytecie Warszawskim?

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia (URK) opublikowała [Uchwałę](#) przedstawiającą wytyczne dotyczące korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. Wśród najważniejszych punktów znajdziemy:

Najważniejsze wytyczne URK

- Korzystanie z narzędzi generatywnej AI w pracach dyplomowych wymaga uzgodnienia z opiekunem/ką, określenia celów i sposobów użycia oraz raportowania tego w pracy. Studenci i studentki pozostają w pełni odpowiedzialni/e za treść pracy, w tym za naruszenie praw autorskich i powielanie uprzedzeń.
- Osoby prowadzące zajęcia mogą ustalić zasady korzystania z narzędzi generatywnej AI przy przygotowywaniu prac zaliczeniowych, pod warunkiem że zostaną one jasno określone w sylabusie lub innym dostępnym dokumencie. Generatywna AI nie może być używana podczas egzaminów pisemnych, chyba że egzaminujący/a wprost dopuszczają to w poleceniach.
- Warto rozważyć wykorzystanie narzędzi generatywnej AI w procesie nauczania, aby lepiej przygotować osoby studiujące na wyzwania współczesnego świata.
- **Rady dydaktyczne mogą ustalić dodatkowe wytyczne**, pod warunkiem zgodności z wytycznymi URK UW.

Zalecamy zapoznanie się z treścią całego [dokumentu](#). Uczelniane wytyczne obowiązują do 30 września 2025 r.

Dodatkowe wytyczne [Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych](#)

Celem niniejszych Rekomendacji jest zebranie dobrych praktyk oraz wskazanie zagadnień, na które warto zwrócić uwagę podczas korzystania z generatywnej AI.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 3. Wytyczne - generatywna ai ([info o badaniu](#)).

Społeczność akademicka UW jest zgodna, że uczelnie powinny jasno określać zasady korzystania z generatywnej AI.

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

Jednak wśród osób, które **rzadko lub w ogóle nie korzystają** z narzędzi generatywnej AI, co czwarta (25%) uważa, że Uniwersytet dostarcza **zbyt mało informacji** na temat dopuszczalnych sposobów ich wykorzystania. To czwarty najczęściej wymieniany powód rezygnacji z używania narzędzi genAI.

Z jakich powodów nie korzystasz z generatywnej AI?

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW - możliwości, wyzwania, perspektywy"

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Dlaczego powinniśmy uważać przy wprowadzaniu danych do narzędzi generatywnej AI?

Korzystanie z narzędzi genAI wiąże się z **wyzwaniami w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności**. Wiele firm tworzących i udostępniających te narzędzia przetwarza bowiem dane zawarte w treściach dostarczanych przez użytkowników, niekiedy zastrzegając sobie również możliwość przekazywania ich innym podmiotom (zob. np.: [polityka prywatności OpenAI](#)).

Dane osobowe – czyli informacje takie jak np. imiona i nazwiska osób studiujących, pesele, numery indeksów, numery telefonów, czy adresy mailowe – nie powinny być wprowadzane do narzędzi genAI z uwagi na ograniczoną wiedzę w zakresie zasad przetwarzania danych przez dostawców usług wykorzystujących sztuczną inteligencję. Odwołać można się tu do komunikatu Inspektora Ochrony Danych UW – korzystanie z dysków w chmurze:

“w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. przechowywania służbowych dokumentów przetwarzanych w formie elektronicznej uprzejmie przypominam, że przetwarzanie wszystkich plików zawierających informacje służbowe w tym dane osobowe odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez pracodawcę.”

Narzędzi generatywnej AI nie można wykorzystywać do przetwarzania dokumentów zawierających szczególne kategorie danych osobowych, takie jak informacje o pochodzeniu etnicznym, przynależności związkowej czy orientacji seksualnej. Nie należy również używać narzędzi generatywnej AI, które nie zostały udostępnione przez pracodawcę, do oceny podpisanych prac studentów.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 4. Prywatność danych - generatywna ai ([info o badaniu](#)).

Wyzwania związane z prywatnością danych powstrzymują studentów i studentki UW przed korzystaniem z generatywnej AI. Poniżej przedstawiamy kilka cytatów ilustrujących ten problem:

Z jakich powodów nie korzystasz z generatywnej AI?

Nie chcę aby te narzędzia się mnie uczyły

nie chcę dokładać swojego udziału w rozwijaniu tych narzędzi, jestem przeciwna ich dostępności już w obecnej postaci

nie chce mi się analizaować w jaki sposób przetwarzają moje dane (GDPR)

unikam korzystania z programów i narzędzi które zbierają dane o użytkownikach, ponadto uważam bardzo wiele działań powiązanych z obecnym rozwojem genAI za nieetyczne

wiele narzędzi wymaga założenia konta i podania swoich danych

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW - możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jakie problemy natury etycznej wiążą się z narzędziami generatywnej AI?

Wybrane przykłady wyzwań etycznych związanych z AI obejmują:

- **łatwość w tworzeniu zmanipulowanych materiałów**, które wyglądają na autentyczne (deepfake). Wraz ze wzrostem jakości tego typu treści, a tym samym trudnościami w odróżnieniu prawdziwych obrazów i filmów od wygenerowanych z użyciem algorytmów, coraz większe znaczenie ma rozwijanie u studentów umiejętności krytycznego myślenia oraz weryfikowania źródeł. Akt w sprawie sztucznej inteligencji wprowadzi pewne obowiązki dotyczące oznaczania treści takich jak deepfake'i (zob. [Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems](#)). Biorąc pod uwagę czas potrzebny na pełne wdrożenie rozporządzenia oraz niepewność co do skuteczności tych regulacji, kluczowego znaczenia nabiera rozwijanie umiejętności weryfikacji treści.
- **stronniczość i dyskryminację algorytmiczną**. Obowiązek dbania o reprezentatywność danych, wprowadzony w Akcie o sztucznej inteligencji, może przyczynić się do rozwoju algorytmów, lepiej uwzględniających te problemy. Niemniej jednak, świadomość, że generatywna AI może powielać dyskryminacyjne wzorce obecne w danych historycznych, powinna uczulić nas na ryzyko błędnych ocen sugerowanych przez te systemy. Dlatego nie należy podejmować decyzji ani formułować ocen wyłącznie na podstawie wyników sugerowanych przez algorytmy.
- **wyzwania w zakresie ochrony własności intelektualnej**, zwłaszcza praw autorskich. Choć wciąż nie znamy rozstrzygnięć w głośnych sprawach wytoczonych przeciwko Open AI przez artystów i wydawców, nie ulega wątpliwości, że sam fakt pobierania treści z internetu do rozwoju komercyjnych narzędzi budzi wątpliwości zarówno z perspektywy etycznej, jak i prawnej.

Zwłaszcza ta ostatnia kwestia dotyczyć może pracowników akademickich:

- Po pierwsze, odnosi się do samodzielnego rozwijania narzędzi AI do celów badawczych, czyli tworzenia algorytmów wykorzystywanych w niekomercyjnych badaniach. Istnieją pewne rozwiązania umożliwiające

naukowcom korzystanie z treści, w celu zastosowania narzędzi do eksploracji tekstów i danych. Na przykład zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która weszła w życie 20 września 2024 r. i wdraża dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym¹, istnieje możliwość korzystania z utworów objętych ochroną w celu eksploracji tekstów i danych:

1. Instytucje dziedzictwa kulturowego, a także podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą zwielokrotnić utwory w celu eksploracji tekstów i danych do celów badań naukowych, jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.
2. Utwory zwielokrotnione zgodnie z ust. 1 mogą być przechowywane do celów badań naukowych, w tym weryfikacji wyników tych badań. Przechowywanie utworów odbywa się z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa zapewniającego dostęp do tych utworów wyłącznie upoważnionym osobom, z uwzględnieniem procedur uwierzytelniających.
3. Uprawniony, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci i baz danych, w których utwory są przechowywane, może stosować wyłącznie środki niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w stosunku do korzystania z baz danych:

1. Instytucje dziedzictwa kulturowego, a także podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą zwielokrotnić bazy danych w celu eksploracji tekstów i danych do celów badań naukowych, jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.
2. Bazy danych zwielokrotnione zgodnie z ust. 1 mogą być przechowywane do celów badań naukowych, w tym weryfikacji wyników tych badań. Przechowywanie baz danych odbywa się z zachowaniem poziomu

¹ Zob. omówienie odpowiednich artykułów dyrektywy: Bagieńska-Masiota, A. (2022). Dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia De Cultura*, 14(1), 118–128. [DOI \(PDF\)](#).

bezpieczeństwa zapewniającego dostęp do nich wyłącznie upoważnionym osobom, z uwzględnieniem procedur uwierzytelniających.

3. Uprawniony, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci i baz danych, w których utwory są przechowywane, może stosować wyłącznie środki niezbędne do osiągnięcia tego celu.

Treść tych przepisów podkreśla, że wykorzystanie utworów oraz baz danych do eksploracji tekstów i danych musi być ściśle związane z celami naukowymi, a nie komercyjnymi. Badacze mają obowiązek zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przechowywanych danych, w tym ograniczyć dostęp wyłącznie do osób upoważnionych.

- Po drugie, korzystanie z treści wygenerowanych przez narzędzia AI jest problematyczne ze względu kwestie związane z tym, kto oraz na jakich zasadach dysponuje prawami do takich treści. Autorem utworu objętego ochroną prawnoautorską może być wyłącznie człowiek. Nie można zatem przypisywać autorstwa algorytmom ani przedstawiać siebie jako autora treści wygenerowanych wyłącznie przez AI.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 5. Wyzwania etyczne - generatywna ai ([info o badaniu](#)).

Wyzwania etyczne często stanowią powód niekorzystania z narzędzi generatywnej AI.

Z jakich powodów nie korzystasz z generatywnej AI?

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Podkreślają to odpowiedzi wpisywane samodzielnie. Zobacz kilka przykładów:

AI jest nieetyczne generalnie, nie tylko w studiowaniu, posługuje się ukradzionymi pracami żeby funkcjonować etc.

GenAI (especially in regards to art) is generally based on theft of the work of existing artists' work without any credit to where it came from

genAI nie podają źródeł ani sposobu analizowania informacji - przez co nie są wiarygodne

genAI opiera się na kradzieży własności intelektualnej

genAI używane do generacji obrazów pozyskuje materiały do generacji w nieetyczny sposób - korzysta z obrazów udostępnianych w sieci przez autorów bez ich zgody i bez poszanowania prawa autorskiego

Generacja tekstów i obrazów za pomocą AI zużywa niezwykle dużo energii i zanieczyszcza środowisko

Generatywne AI ogółem jest nieetyczne. Zostało wyszkolone na zasobach zaczerpniętych bez zgody podmiotów twórczych. Patrz: pozew przez New York Times, komentarze autorów i artystów.

Głęboko sprzeciwiam się generowaniu obrazów czy pomocy wizualnych, ponieważ efekty wynikają z kradzieży intelektualnej.

Kwestie etyczne trenowania tego typu programów na bazie twórców objętych prawami autorskimi

W społeczności akademickiej UW **korzystającej** z generatywnej AI dominuje opinia, że twórcy tych narzędzi powinni ujawniać informacje o danych, na których algorytmy były uczone. Natomiast samo korzystanie z generatywnej AI w badaniach i dydaktyce znacznie rzadziej budzi etyczne kontrowersje.

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW - możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI podczas pracy badawczej?

Do czego naukowcy mogą wykorzystać generatywną AI?

Oto kilka przykładów:

- **Tworzenie i debugowanie kodu:** Generatywna AI może pomóc w pisaniu i poprawianiu kodu używanego do analizy statystycznej, tworzenia wizualizacji danych czy budowania stron internetowych prezentujących wyniki badań.
- **Kwestionowanie założeń:** Pracując nad formułowaniem problemu badawczego, naukowcy mogą obsadzić generatywną AI w roli krytycznego dyskutanta, prosząc o wskazanie potencjalnych luk w badaniu lub pomoc w wyjściu poza utarte metodologiczne schematy.
- **Generowanie danych syntetycznych:** Generatywna AI może tworzyć syntetyczne dane odwzorowujące cechy danych rzeczywistych, co pozwala na wzbogacanie zbiorów treningowych lub testowanie metodologii przed zebraniem kosztownych danych rzeczywistych.
- **Wspomaganie przeglądów literatury:** Dzięki zdolnościom przetwarzania języka naturalnego, generatywna AI może wydobywać kluczowe informacje z artykułów naukowych, takie jak zależności między zmiennymi, hipotezy czy dane o próbie badawczej. Odpowiednio skonstruowane zapytania mogą zmniejszyć ryzyko halucynacji modelu, ograniczając jego odpowiedzi do treści zawartych w analizowanych artykułach.

Poza typowymi zastosowaniami narzędzi generatywnej AI, można wyróżnić dwa główne sposoby ich wykorzystania w pracy badawczej:

- **Generatywna AI jako narzędzie do przetwarzania tekstu:** obejmuje zadania takie jak klasyfikacja, rozpoznawanie określonych jednostek (Named Entity Recognition), wyszukiwanie informacji (information retrieval) oraz rozstrzygnięcie wieloznaczności.
- **Generatywna AI do automatyzacji procesów i personalizacji narzędzi badawczych:** usprawnia procesy badawcze oraz umożliwia dostosowywanie narzędzi do indywidualnych potrzeb badacza.

Generatywna AI jako narzędzie do przetwarzania tekstu

Generatywna AI jest rozwinięciem „przedgeneratywnych” metod przetwarzania języka naturalnego (NLP) i może być wykorzystywana do klasyfikacji tekstów. Liga i Robaldo (2023) pokazali, że nawet modele o stosunkowo ograniczonych możliwościach, takie jak GPT-3, po przeszkoleniu na specjalistycznych danych, lepiej radzą sobie z klasyfikacją tekstów prawniczych pod kątem zawartych w nich klauzul niż wcześniejsze modele NLP. Generatywna AI przewyższa starsze metody zwłaszcza w zadaniach, które wymagają zrozumienia subtelnych niuansów semantycznych. Jednak w przypadku klasyfikacji bazującej na występowaniu określonych słów kluczowych tradycyjne algorytmy klasyfikacyjne, przy odpowiednich zbiorach treningowych, nadal są wystarczające.

Co ciekawe, nawet w zadaniach, które nie wymagają zrozumienia złożonego kontekstu, takich jak Named Entity Recognition (NER) – czyli rozpoznawanie określonych jednostek w tekście, np. nazw białek czy genów – generatywna AI dorównuje, a często przewyższa wcześniejsze modele NLP pod względem skuteczności. Starszy model GPT-3 osiągał wyniki porównywalne z w pełni nadzorowanymi modelami NER (Wang i in., 2023). Wykazano również przydatność dużych modeli językowych w zastosowaniach NER do analizy tekstów z obszaru astronomii (Shao i in. 2023).

LLM, czyli duże modele językowe, możemy również z powodzeniem wykorzystać do rozstrzygnięcia wieloznaczności (disambiguation). LLM można na przykład wykorzystać do analizy nieustrukturyzowanych profili internetowych osób noszących te same imiona i nazwiska (Sancheti i in., 2024).

Ważnym elementem modeli LLM są modele embeddingowe, które pozwalają na kodowanie informacji o znaczeniu jednostek tekstowych – od pojedynczych tokenów, przez zdania, aż po całe teksty. Embeddingi to wielowymiarowe wektory, co umożliwia wykonywanie operacji algebraicznych i określanie relacji między nimi, w tym podobieństw. Coraz bardziej zaawansowane modele embeddingowe, które lepiej uchwytują niuanse semantyczne dzięki większej liczbie wymiarów, odegrają istotną rolę w automatyzacji pracy analitycznej, pozwalając na bardziej precyzyjne wnioskowanie i analizę.

Przykładem zastosowania modeli embeddingowych jest tworzenie przejściówek (crosswalks) między różnymi klasyfikacjami. W ekonomii rynku pracy często wykorzystuje się przejściówki między amerykańską klasyfikacją ONET-SOC a europejską ISCO. Tradycyjnie proces ten jest czasochłonny, wymaga szczegółowej uwagi, tworzenia reguł i jest kosztowny, ponieważ musi być powtarzany przy każdej aktualizacji baz danych. Obecnie modele embeddingowe umożliwiają skuteczne dopasowanie klasyfikacji na podstawie samych nazw zawodów, a wzbogacenie modelu o dodatkowy kontekst, taki jak zadania czy opisy zawodów, pozwala na jeszcze precyzyjniejsze dopasowanie.

Cechą charakterystyczną wspomnianych zastosowań jest ograniczenie funkcji generatywnych LLM oraz oparcie się na wiedzy pochodzącej z określonych źródeł dostarczonych przez badacza (np. zbioru artykułów naukowych), zamiast na wiedzy z pierwotnego treningu modelu. Funkcje generatywne odnoszą się do zdolności modelu do tworzenia nowych treści bez powoływania się na konkretne źródła. Ograniczenie tych funkcji ma na celu zminimalizowanie problemu tzw. halucynacji, czyli generowania błędnych lub nieistniejących informacji.

Zaletą LLM w pracy badawczej, co wynika zarówno z naszych doświadczeń, jak i przeglądu literatury, jest przede wszystkim **zdolność tych modeli do rozumienia języka naturalnego** w kontekście zadanego przez badacza tekstu. Często, choć nie zawsze, jest to możliwe dzięki fine-tuningowi, czyli dostrajaniu wstępnie wytrenowanego modelu do specyficznych zadań lub obszarów tematycznych poprzez dodatkowy trening na mniejszych, dedykowanych zbiorach danych. Dzięki temu model lepiej radzi sobie z zadaniami wymagającymi wiedzy specjalistycznej.

Kolejną zaletą zastosowania LLM jest obniżenie progu wejścia do analiz NLP, ponieważ badacze mogą coraz częściej korzystać z modeli LLM w trybie zero-shot, czyli bez konieczności użycia zbiorów treningowych. Mimo braku specjalistycznej wiedzy z zakresu NLP i bez potrzeby pozyskiwania lub tworzenia dedykowanych zbiorów danych, można osiągać wyniki porównywalne do tych uzyskiwanych przy bardziej zaawansowanych metodach.

Generatywna AI do automatyzacji procesów i personalizacji narzędzi badawczych

Drugie zastosowanie generatywnej AI w pracy badawczej wykracza poza zastępowanie starszych modeli NLP. W tym podejściu generatywna AI służy do **częściowej automatyzacji procesów badawczych** oraz **personalizacji narzędzi badawczych**.

Fakt, że LLM są trenowane m.in. na literaturze naukowej, skłonił wielu badaczy do zbadania ich potencjału w tworzeniu przeglądów literatury. Naukowcy zaczęli sprawdzać wiedzę modeli w dobrze sobie znanych obszarach oraz wykorzystywać je do automatyzacji przeglądów literatury w dziedzinach, z którymi nie mieli wcześniej styczności. Ku ich zaskoczeniu, modele często "halucynowały", tworząc nieistniejące prace naukowe, rzekomo autorstwa znanych badaczy, z przekonująco brzmiącymi tytułami. Choć te błędy wynikają z procesu trenowania LLM i ich niewłaściwego wykorzystania, brak odpowiednich polityk informacyjnych lub możliwości blokowania generowania fałszywych odniesień, tak jak blokuje się treści dyskryminacyjne, obniża zaufanie naukowców do wykorzystywania LLM w pracy badawczej.

W odpowiedzi na niedoskonałości ogólnych narzędzi LLM w przeglądzie literatury naukowej trwają prace nad tworzeniem wyspecjalizowanych modeli. Modele te opierają

się na zbiorach artykułów naukowych, które są strukturyzowane za pomocą narzędzi LLM, takich jak identyfikacja hipotez, wyników i innych kluczowych elementów. Następnie modele językowe są dostrajane (fine-tuning) do tych danych, a także opracowywane są specjalne prompty umożliwiające efektywne wydobywanie informacji z tekstów (Cao i in., 2024). Takie podejście pozwala modelom nie tylko lepiej rozumieć treść artykułów, ale także dostarczać kontekstu, w jakim autorzy uzyskali określone wyniki, oraz wskazywać, czy wyniki te potwierdzają lub obalają daną hipotezę. W efekcie wyspecjalizowane modele LLM stają się znacznie bardziej efektywne i precyzyjne w przeglądzie literatury naukowej (Nicholson i in., 2021).

Najlepsze modele LLM do przeglądów literatury są często kosztowne (np. scite_ kosztuje dla instytucji od 5000 USD rocznie, a dla studentów i indywidualnych badaczy około 50 zł miesięcznie). Wynika to z wysokich kosztów związanych z ich trenowaniem oraz tworzeniem baz danych, które opierają się na milionach artykułów, często ukrytych za paywallem. Warto jednak zauważyć, że rozwój tych zaawansowanych modeli w pewnym stopniu stoi w sprzeczności z ideą otwartej nauki (open science) i demokratyzacji wiedzy. Ograniczony dostęp do najbardziej zaawansowanych narzędzi może utrudniać upowszechnianie wiedzy i kłóci się z założeniami modelu otwartej nauki.

Rozwój modeli do przeglądów literatury ogranicza problem halucynacji, jednak nadal mamy do czynienia z wyzwaniem ich funkcjonowania jako tzw. czarne skrzynki (black boxes). Możliwe, że ruch przejrzystej AI (explainable AI) przyczyni się do większej przejrzystości w doborze literatury i kryteriach oceny (Xu i in., 2019). Na ten moment jednak zalecamy traktowanie tych narzędzi wyłącznie jako wsparcie w procesie przeglądu literatury, a nie jego główną podstawę.

Z kolei narzędzia LLM są przydatne w analizie artykułów wybranych w tradycyjnym przeglądzie literatury, opartym na słowach kluczowych. Wstępne wyniki badań prowadzonych przez DELab UW w ramach projektu IDUB UW wskazują na skuteczność modeli LLM w strukturyzowaniu informacji z artykułów naukowych, co wspiera prowadzenie systematycznych przeglądów literatury i metaanaliz.

Reprodukcja metaanalizy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie wykazała przewagę narzędzia text miningowego, stworzonego przez DELab UW i opartego na modelu GPT-4, nad pracą ludzkich adnotatorów. W przypadkach rozbieżności między wynikami modelu a ludzkimi, przewaga modelu prawdopodobnie wynikała z heurystyk stosowanych przez ludzkich asystentów podczas analizy dużych zbiorów artykułów. Zadanie polegało na wyodrębnieniu informacji dotyczących prób badawczych, głównych wyników, hipotez itp. Narzędzie text miningowe lepiej identyfikowało m.in. liczebność ostatecznej próby badawczej wykorzystanej w analizie.

Wstępne wyniki wskazują, że narzędzia LLM mają duży potencjał w czasochłonnych procesach, takich jak przygotowanie danych do metaanaliz. Umożliwiają one realizację tych zadań bardziej efektywnie kosztowo, eliminując potrzebę szkolenia asystentów badawczych do adnotacji tekstów i angażując ich raczej do oceny jakości pracy modelu. Kluczową zaletą modeli LLM jest ich skalowalność, dzięki której mogą analizować znacznie większą liczbę tekstów niż człowiek, co pozwala uwzględnić szerszy zakres literatury w badaniach.

Przykładem personalizacji narzędzi badawczych jest praca Paliński i in. (w przygotowaniu), w której autorzy wykorzystali model GPT-3.5 do tworzenia spersonalizowanych reklam w badaniu preferencji konsumentów dotyczących prywatności w kontekście usług streamingowych. Autorzy opracowali narzędzie przypominające popularną aplikację streamingową, z którą respondenci wchodzili w interakcję. Zbierane dane były następnie wykorzystywane w zapytaniach (promptach) do modelu GPT-3.5, który generował treści spersonalizowanych reklam wyświetlanych uczestnikom w formie animacji.

Rysunek 6. Schemat tworzenia narzędzia badawczego w oparciu o LLM - personalizacja reklam wyświetlanych respondentom w badaniu preferencji wobec personalizacji.

Źródło: Paliński i in. (w przygotowaniu).

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 7. Gen ai w pracy badawczej ([info o badaniu](#)).

Większość ankietowanych badaczy i badaczek z UW (88%) **wypróbowała** generatywną AI do zadań badawczych.

Wśród innych zastosowań wymieniono anotację danych, generowanie grafik ilustrujących zagadnienia, wizualizację danych, transkrypcje oraz dyskusje na tematy naukowe, w tym dotyczące projektów badawczych i analizy wyników.

Praca z generatywną AI była **satysfakcjonująca** (przynajmniej częściowo) dla większości badaczy/ek (80%). Nie brakowało jednak osób, które nie odczuwały zadowolenia – najczęściej wykorzystywały one AI do proofreadingu i przeglądu literatury.

Czy wykonanie powyższych zadań badawczych przy użyciu narzędzi generatywnej AI było bardziej satysfakcjonujące niż bez ich użycia? [filtr - kliknij]

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI w dydaktyce?

Generatywna AI otwiera nowe możliwości w dydaktyce, wspierając przede wszystkim **proces tworzenia materiałów dydaktycznych i dostosowywania treści do potrzeb studentów i studentek**. [Ethan i Lilach Mollick \(2023\)](#) wskazują pięć głównych obszarów, które wcześniej wymagały dużego nakładu pracy ze strony prowadzących, a które obecnie mogą zostać zautomatyzowane dzięki generatywnej AI, co prowadzi do większej efektywności nauczania:

1. tworzenie licznych przykładów obrazujących omawiane zagadnienia
2. wyjaśnianie zagadnień w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb studentów i studentek
3. przygotowywanie rutynowych testów ("low-stakes")
4. identyfikacja najczęstszych problemów oraz trudnych do zrozumienia obszarów
5. łączenie tematów między zajęciami oraz powracanie do nich po czasie.

Zachęcamy do zapoznania się z ich artykułem, w którym znajdziecie gotowe prompty do zastosowania w powyższych przypadkach: [Mollick i Mollick \(2023\)](#). Ci sami autorzy proponują bardziej zaawansowane wykorzystanie generatywnej AI w nauczaniu w kolejnym swoim artykule *Instructors as Innovators: a Future-focused Approach to New AI Learning Opportunities, With Prompts* dostępnym [tutaj](#). Opisują tam m.in. wykorzystanie AI do tworzenia symulacji, w których studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne. Zachęcają również do obsadzania AI w roli mentora wspomagającego proces dydaktyczny.

Można również korzystać z generatywnej AI do personalizowania pytań egzaminacyjnych, co zwiększa szanse na samodzielną pracę studentów i pozwala na zróżnicowanie metod sprawdzania wiedzy w kolejnych latach. Szczególnie przydatne jest generowanie pytań na podstawie literatury lub materiałów, które bezpośrednio dostarczymy do modelu, aby zminimalizować ryzyko halucynacji. Niemniej jednak, w przypadku egzaminów, warto sprawdzić poprawność każdego z wygenerowanych przez AI pytań. Warto zapoznać się też z pomocy [FAQ OpenAI](#) dla dydaktyków.

Przy korzystaniu z tych narzędzi do oceny prac warto uzgodnić to ze studentami i studentkami, ponieważ według naszych badań ponad połowa z nich jest niechętna takiemu zastosowaniu. Ważnym aspektem jest również ochrona własności intelektualnej, gdyż ocenianie z użyciem generatywnej AI może wymagać przesyłania

prac do modeli, co może wiązać się z dalszym ich wykorzystaniem. Podkreślamy także problem wprowadzania danych poufnych i osobowych – przesyłanie prac zawierających nazwiska czy numery indeksów mogłoby prowadzić do naruszenia zasad ochrony danych.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 8. Gen ai w dydaktyce ([info o badaniu](#)).

Ponad połowa osób prowadzących zajęcia (54%) **nie próbowała** aplikować generatywnej AI do zadań dydaktycznych.

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Poza przygotowaniem materiałów, egzaminów, czy sprawdzaniem prac, dydaktycy i dydaktyczki z UW korzystali z genAI m.in. do:

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Ćwiczenie na zajęciach dot. możliwości AI
Explore AI capabilities together with students. We create texts in ChatGPT and analyse and correct the te..
generowanie kodu w celu sprawdzenia czy zadania nie są rozwiązywalne przez GenAI
generuje ilustracje do wykładów
Pisanie maili; ćwiczeń; sprawdzanie poprawności wypowiedzi; pomoc językowa
Praca ze studentami dotycząca możliwości wykorzystania AI w dydaktyce
Przygotowanie przykładów kodu/rozwiązań
przygotowanie zadań wykorzystujących generatywną AI podczas zajęć (np. ChatGPT wymyślający case'y ..
przykłady do zajęć o AI
Sprawdzałem, jak na potencjalne pytania studentów odpowiedziałyby chatgpt.
sprawdzanie czy zadanie nie jest za łatwe
testowanie narzędzia
tłumaczenia materiałów, formułowanie pytań
uczenie studentów wykorzystania AI podczas studiowania; zasady korzystania z AI na uniwersytecie
walidacja egzaminów
weryfikacja możliwości nieetycznego wykorzystania AI. Zadałem te same zadania AI, co studentom aby zo..
Wstępne zestawy pytań z lektur
Zadania domowe z użyciem AI

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Większość osób studiujących nie wierzy, żeby generatywna AI mogła, nawet częściowo, zastąpić prowadzących zajęcia. Nie sądzą też, żeby była w stanie dostarczać wskazówki dotyczące materiałów tak wyczerpująco, jak robią to wykładowcy. Ponadto, są niechętni ocenianiu ich prac przy użyciu takich narzędzi.

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

- Dziedzina
- Nauki humanistyczne
 - Nauki ścisłe i przyr..
 - Nauki społeczne

- Płeć
- Kobieta
 - Mężczyzna
 - Odmowa / inna

**Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia*

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak przygotować zajęcia w dobie generatywnej AI?

W raporcie DELab UW „Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko, co musisz wiedzieć (na start)”, dr Wojciech Hardy przedstawił kroki dla osób prowadzących zajęcia, które obrazują proces adaptacji kursów do wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą generatywna AI. Wśród zaleceń znajdują się:

- "Krytyczna weryfikacja sylabusów, zamierzonych efektów kształcenia i zaliczeń dla każdego swojego kursu indywidualnie.
- Rozważenie wprowadzenia zasad dot. korzystania z AI w kursie.
- Rozważenie zmiany nacisku poszczególne elementy kursu.
- Rozważenie zmian w zaliczeniach na lepiej weryfikujące umiejętności i zdolność krytycznego myślenia.
- Rozważenie wprowadzenia narzędzi AI w sylabusie oraz metodach zaliczenia.
- Zapoznanie się z strategiami stosowania AI jako wsparcia w uczeniu." (Hardy, 2023, str.5).

Poniżej znajdziecie propozycje wpisów do sylabusu, które informują o zakresie, w jakim dozwolone jest korzystanie z generatywnej AI w trakcie kursu. Przykłady są w dużej mierze oparte na materiałach przygotowanych przez Harvard College, Office of Undergraduate Education w ramach [AI Guidance & FAQs](#). Możecie je dostosować do swoich potrzeb:

- **Podejście zachęcające:** Podczas kursu zachęcamy studentów/teki do eksplorowania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, we wszystkich zadaniach kursowych i projektach zaliczeniowych. Każde użycie musi zostać odpowiednio opisane i/lub zacytowane. Studenci/teki ponoszą odpowiedzialność za wszystkie treści wygenerowane z użyciem narzędzi AI.
- **Podejście mieszane:** Korzystanie z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, jest dozwolone w przypadku wybranych zadań kursowych/zaliczeniowych. Domyślnie korzystanie z takich narzędzi jest zabronione, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Każde użycie musi zostać odpowiednio opisane i/lub zacytowane. Studenci/teki ponoszą odpowiedzialność za wszystkie treści wygenerowane z użyciem narzędzi AI.
- **Podejście restrykcyjne:** Wszystkie zadania kursowe i projekty zaliczeniowe muszą być samodzielnie wykonane przez studenta/kę. Zabrania się

korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, na wszystkich etapach pracy.

Przy formułowaniu zasad dotyczących korzystania z generatywnej AI w trakcie kursu, warto zwrócić uwagę na **dostępność i inkluzywność** tych narzędzi. Modele o wyższej jakości są zazwyczaj płatne, co może stanowić barierę dla części studentów i prowadzić do nierówności w grupie. Wśród osób studiujących na UW, 72% nigdy nie korzystało z płatnych narzędzi generatywnej AI. Należy również uwzględnić, że narzędzia generatywnej AI mogą nie być w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 9. Gen ai a zajęcia ([info o badaniu](#)).

Większość prowadzących uważa, że zasady korzystania z narzędzi generatywnej AI powinny być ustalane indywidualnie dla każdego kursu. Równocześnie, połowa omówiła temat generatywnej AI podczas zajęć.

Zasady regulujące używanie narzędzi genAI powinny być określone dla każdego kursu osobno.

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

Czy w ramach prowadzonych kursów poruszałeś/eś tematykę genAI?

Prowadzący najczęściej akceptują korzystanie przez studentów i studentki z narzędzi generatywnej AI, pod warunkiem przestrzegania ustalonych zasad.

Czy przeszkadza Ci, kiedy studenci korzystają z narzędzi genAI podczas Twoich kursów?

**Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia*

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Czy warto korzystać z detektorów AI?

Tuż po spopularyzowaniu się dużych modeli językowych, pojawiły się też narzędzia AI służące wykrywaniu ich użycia, np. [Copyleaks](#), [QuillBot](#), [Scribbr AI detector](#), czy w przypadku języka polskiego - [Smodin](#). Równocześnie pojawiły się narzędzia, które mają na celu przekształcenie treści wygenerowanych przez AI tak, aby bardziej przypominały pracę człowieka, np. [Undetectable AI](#), [Humbot](#) czy [Humanize AI](#). Ich obecność może znacząco osłabiać rzetelność wyników dostarczanych przez detektory.

Różne detektory AI często podają sprzeczne wyniki, generując zarówno fałszywe alarmy (wyniki fałszywie dodatnie), jak i nie wykrywając rzeczywistego użycia AI (wyniki fałszywie ujemne) (zobacz np. Bellini et al. 2024). Przykładowo, jeden z detektorów uznał, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej została napisana przez AI (Edwards, 2023). Detektor [QuillBot](#) ostrzega użytkowników, aby nie opierali swoich ocen wyłącznie na wynikach ich detektora, szczególnie gdy może to wpłynąć na czyjąś karierę lub pozycję akademicką. Warto również pamiętać, że detektory AI znacznie częściej błędnie klasyfikują teksty napisane w innych językach niż angielski (Liang et al. 2023).

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z detektorów AI, warto użyć kilku różnych narzędzi i porównać uzyskane wyniki. W przypadku podejrzeń dotyczących pracy złożonej przez studentów, np. w ramach pracy zaliczeniowej, gdzie użycie AI nie było dozwolone, przed podjęciem ostatecznej decyzji o pochodzeniu tekstu, zaleca się przeprowadzenie pogłębionej rozmowy z autorem/autorką pracy.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 10. Detektory AI ([info o badaniu](#)).

Przypisywania sobie autorstwa tekstów wygenerowanych przez AI przez studentów i studentki jest dużym wyzwaniem dla prowadzących. W ręcznie wpisywanych odpowiedziach na pytanie, dlaczego prowadzącym zajęcia przeszkadza korzystanie z generatywnej AI przez studentów znajdziemy m.in.:

bezmyślnie kopiują wygenerowany tekst (nie rozumieją treści, nie sprawdzają źródeł itd.)

Generuje bełkot i lanie wody. Nie ma za tym żadnej merytorycznej wiedzy, studenci nie weryfikują teg..

Jestem nauczycielem języka obcego. Studenci używają narzędzi AI bezrefleksyjnie, nie podnosi to ich ..

nie próbują sami rozwiązywać zadań, lecz wklejają bezmyślnie rozwiązania zasugerowane przez AI. ..

Nie wiem czy np. praca zaliczeniowa jest autorstwa studenta, czy AI. Muszę rozmawiać ze wszystkimi ..

Obawiam się, że korzystają z nich w celu napisania pracy dyplomowej.

piszą głupie prace, które muszę czytać i sprawdzać

Powielają bezmyślnie wytworzone przez genAI materiały. Zabija kreatywność i inwencję oraz zdolnoś..

Przeszkadza mi, jeśli studenci generują prace/ teksty, które sami powinni napisać.

Wykorzystują AI do pisania treści za nich i nie mogą tego ani udowodnić, ani uregulować. Nie uczą się ..

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Prawie połowa prowadzących twierdzi, że potrafi rozpoznać, kiedy studenci korzystają z generatywnej AI przy wykonywaniu zadań, jednak jedna czwarta przyznaje, że jest to dla nich trudne. Wobec braku skutecznych narzędzi do wykrywania użycia AI, warto rozważyć dostosowanie zasad kursu i form zaliczeń do nowej rzeczywistości.

Potrafię rozpoznać, gdy studenci/tki wykorzystują narzędzia genAI do wykonywania zadań.

49%

28%

23%

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

**Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia*

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak można korzystać z narzędzi generatywnej AI podczas studiowania?

Generatywna AI może wspierać proces studiowania, jednak jej wykorzystanie podlega ograniczeniom wynikającym z Uchwały URK UW oraz wytycznych osób prowadzących zajęcia. Po upewnieniu się, jaki zakres użytkowania jest dozwolony, zachęcamy do odkrywania możliwości tych narzędzi. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jak można wykorzystać generatywną AI do stworzenia spersonalizowanego środowiska do nauki.

Generatywna AI jako wsparcie w nauce:

Poniższe przykłady pochodzą z [artykułu](#) E. Mollick i L. Mollick (2023). Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, jak odpowiednio formułować prompty, na co zwracać uwagę oraz jak zarządzać ryzykiem związanym z korzystaniem z tych narzędzi.

- *AI jako mentor:*

Generatywna AI może być pomocna w tworzeniu spersonalizowanej informacji zwrotnej/oceny „na żądanie”, która w przypadku interakcji z prowadzącym zajęcia bywa ograniczona godzinami pracy lub wielkością grupy. Możesz zaprojektować prompt tak, aby model „wcielił się w rolę” prowadzącego i pomógł Ci krytycznie ocenić Twoją pracę. Warto w promptcie zawrzeć cel zadania, do którego potrzebujesz informacji zwrotnej, oraz określić rolę AI, Twoje oczekiwania i instrukcje krok po kroku. Spersonalizowanie promptu — uwzględnienie poziomu studiów, szczegółowości oczekiwanych sugestii, stopnia zaawansowania pracy itp. — może znacząco poprawić jakość uzyskanego wsparcia. Takie wsparcie może przybrać formę konwersacji z AI, w której będziesz mieć możliwość doprecyzowania swoich potrzeb. Przykładowy prompt znajdziesz w [artykule](#) E. i L. Mollick (2023, str. 6-7).

- *AI jako nauczyciel:*

Możesz również wykorzystać generatywną AI do nauki całkowicie nowych tematów, np. poznawania nowych metod badawczych czy zaznajamiania się z teoriami. W takim przypadku ryzyko uzyskania błędnych informacji jest większe, ponieważ brak doświadczenia w danym obszarze może utrudniać wychwycenie potencjalnych błędów lub „halucynacji” AI. Dlatego warto traktować AI jako dodatkowe źródło informacji, uzupełniające rzetelne

materiały. Pamiętaj, że odpowiedzi AI mogą się różnić przy każdym użyciu. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, podobnie jak przy informacji zwrotnej, należy zadbać o szczegółowy prompt – określić rolę AI, cel oraz udzielić jasnych instrukcji. Warto prosić o jasne wyjaśnienia, komunikować, co rozumiałeś/aś, oraz prosić o przykłady, powiązania czy ponowne wytłumaczenie innymi słowami. Zobacz przykładowe prompty w [artykule](#) E. i L. Mollick (2023, str. 12-14).

- *AI jako symulator:*

Generatywna AI może również wspierać Cię w testowaniu wiedzy, którą już zdobyłeś/aś, poprzez tworzenie testów, scenariuszy i przypadków (case'ów) do rozwiązywania określonych problemów. Taki sposób wykorzystania generatywnej AI pozwala sprawdzić, czy potrafisz zastosować swoją wiedzę zarówno w znanych, jak i całkowicie nowych kontekstach. Tworząc symulator problemu do rozwiązania, warto określić kontekst, obszar wiedzy, który chcesz przećwiczyć, role, jakie pełnicie zarówno Ty, jak i AI, cechy scenariusza lub testu oraz sposób interakcji (zob. Mollick, Mollick 2023, s. 39).

- *AI jako narzędzie:*

Można też korzystać z generatywnej AI jako zwykłego narzędzia do np. kodowania, proofreadingu, tłumaczenia tekstu, streszczania i wyciągania najważniejszych wniosków z tekstu, odpowiadania na maile itp. pamiętając o: [sprawdzeniu treści](#), [śledzeniu swojego wykorzystania](#) i [odpowiednim cytowaniu](#) narzędzi generatywnej AI.

Pierwsze kroki z generatywną AI mogą być wyzwaniem, ponieważ wyniki nie zawsze od razu spełniają nasze oczekiwania. Warto jednak dać sobie czas na zapoznanie się z technologią – nie zrażać się początkowymi trudnościami, lecz traktować je jako część procesu nauki. Kluczem do uzyskiwania lepszych rezultatów jest umiejętne formułowanie promptów.

W pracy z generatywną AI należy również zwrócić uwagę na kwestie etyczne, takie jak ochrona prywatności, prawa autorskie czy ryzyko dezinformacji. Odpowiedzi generowane przez AI mogą zawierać błędy, nawet jeśli są podane w sposób budzący zaufanie. Dlatego użytkownik ponosi odpowiedzialność za końcowy efekt swojej pracy – w razie wątpliwości warto sięgnąć po informacje z wiarygodnych źródeł.

Generatywna AI jako wsparcie w prowadzeniu badań: → [zobacz tutaj](#)

Warto wiedzieć, że:

- logując się mailem uniwersyteckim na konto Microsoft 365, dzienny limit w Microsoft Copilot podwyższa się do 30 odpowiedzi → [link](#)
- GitHub Copilot oferuje darmowy program dla osób studiujących → [link](#)
- w zależności od sposobu korzystania, dostęp do modeli OpenAI (GPT-4, GPT-4o, DALL-E itp.) przez API może być tańszy od subskrypcji konta Premium → [link](#)

← [wróć do dobrych praktyk](#)

← [info o badaniu](#)

Rysunek 10. Detektory AI.

Studenci i studentki wykorzystują generatywną AI nie tylko do korekty i tłumaczenia tekstów, ale także do nauki, weryfikacji rozwiązań, przeglądu literatury i generowania pomysłów badawczych. Ponadto wspominają o tworzeniu grafik, fiszek, zadawaniu pytań, generowaniu pytań egzaminacyjnych, tłumaczeniu kodu oraz pisaniu postów na media społecznościowe.

Większość studentów i studentek (69%) uważa, że generatywna AI zwiększa satysfakcję z wykonywania zadań w porównaniu do pracy samodzielnej. Co piąta osoba nie zgadza się z tą opinią.

Czy wykonanie zadań przy użyciu narzędzi genAI było bardziej satysfakcjonujące niż bez ich użycia?

Pomimo korzystania z generatywnej AI do nauki, rozwiązywania zadań i weryfikacji swoich rozwiązań, potrzeba konsultacji z prowadzącymi zajęcia nie zmalała. Tylko 10% studentów i studentek stwierdziło, że użycie tych narzędzi zmniejszyło liczbę interakcji z prowadzącymi.

Czy uważasz że używanie narzędzi genAI ograniczyło Twoje interakcje z prowadzącym zajęcia?

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Dlaczego warto weryfikować treści stworzone przez narzędzia generatywnej AI?

Generatywna AI, trenowana na danych pochodzących z różnych źródeł (od artykułów naukowych po książki, strony internetowe, fora i media społecznościowe), nie zawsze gwarantuje wysoką jakość wyników. Może utrzymywać błędy, wzmacniać szkodliwe stereotypy i uprzedzenia, a nawet generować treści dyskryminujące, co wynika z niereprezentatywności danych, na których była szkolona (ITI, 2024; Heaven, 2023). Halucynacje, czyli nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd wyniki generowane przez modele AI, są bezpośrednim efektem sposobu ich działania. **Modele językowe opierają się na statystycznym prawdopodobieństwie występowania kolejnych wyrazów**, wyliczonym na podstawie danych treningowych. Taki proces znacząco różni się od tradycyjnego wyszukiwania odpowiedzi w rzetelnych źródłach. Jednocześnie, wraz z postępem w rozwoju modeli generatywnej AI, halucynacje stają się coraz trudniejsze do wykrycia, co zmniejsza czujność i zaufanie użytkowników (Heaven, 2024). Dlatego, w kontekście odpowiedzialności środowiska akademickiego za promowane i publikowane materiały, weryfikacja poprawności treści generowanych przez AI jest niezbędna.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 11. Weryfikacja treści AI ([info o badaniu](#)).

Prawie połowa (48%) respondentów z UW, którzy rzadko lub w ogóle nie korzystają z generatywnej AI, jako powód wskazuje **ryzyko podawania nieprawdziwych informacji**. To **drug**i najczęściej wymieniany powód (zobacz sekcję o wyzwaniach etycznych).

Jednak zdecydowana większość użytkowników tych narzędzi deklaruje, że **sprawdza treści** generowane przez AI, a sama weryfikacja zajmuje im mniej czasu niż tworzenie treści od podstaw.

**Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia*

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistycz..
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Dlaczego warto śledzić i zapisywać swoje sposoby korzystania z narzędzi generatywnej AI?

Główne wydawnictwa naukowe zazwyczaj przedstawiają swoje stanowisko wobec korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji w pracy badawczej i publikacjach, zastrzegając możliwość aktualizacji zasad wraz z rozwojem tych narzędzi. Poszczególne czasopisma mogą wprowadzać dodatkowe wytyczne, dlatego istotne jest zapoznanie się z ich zasadami lub kontakt z redaktorem. Wydawnictwa kładą szczególny nacisk na **przejrzystość** i **rzetelność procesu badawczego**, co obejmuje śledzenie, dokumentowanie i deklarowanie sposobu wykorzystania narzędzi generatywnej AI podczas prowadzenia badań oraz przygotowywania publikacji. Podobnie instytucje finansujące badania mogą ustanawiać zasady dotyczące użycia generatywnej AI w procesie aplikacyjnym, dlatego kluczowe jest zapoznanie się z tymi wytycznymi już na wczesnym etapie składania wniosków o granty.

Na przykład [Springer](#) zezwala na korzystanie z dużych modeli językowych (takich jak ChatGPT) do redagowania tekstu pierwotnie stworzonego przez człowieka. Takie zmiany mogą obejmować korektę gramatyczną, ortograficzną, interpunkcyjną czy tonalną, pod warunkiem, że nie wiążą się z samodzielnym tworzeniem treści przez AI. W przeciwieństwie do innych form korzystania z modeli językowych, które muszą być dokładnie opisane w sekcji metodologicznej artykułu, ten sposób ich wykorzystania nie wymaga deklaracji. Jednocześnie, ze względu na problemy związane z prawami autorskimi, Springer nie zezwala na publikację obrazów, ilustracji, wideo itp. stworzonych za pomocą generatywnej AI. Podobnie, [Taylor & Francis](#) zabrania tworzenia i edytowania obrazów oraz wykresów przy użyciu generatywnej AI. Wskazuje również, że każde użycie generatywnej sztucznej inteligencji w artykułach i książkach musi zawierać nazwę wykorzystanego narzędzia, sposób jego wykorzystania oraz uzasadnienie, a całość podlega rygorystycznej rewizji. Oba wydawnictwa podkreślają odpowiedzialność autorów za pracę wykonaną z wykorzystaniem narzędzi generatywnej AI.

Jeśli studiujesz, warto zapytać osoby prowadzące zajęcia o ich podejście do korzystania z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. W przypadku prac dyplomowych również warto dowiedzieć się, jakie sposoby wykorzystania AI są dozwolone i jak należy raportować jej użycie. Pamiętaj, że jeśli planujesz opublikować

swoją pracę dyplomową w czasopiśmie naukowym, będą Cię obowiązywały zasady ustalone przez dane wydawnictwo i czasopismo.

Niektóre narzędzia, takie jak ChatGPT, umożliwiają eksportowanie czatów. Udostępnione czaty są dostępne nawet dla osób bez konta. Możesz również skorzystać z narzędzi przeznaczonych do zapisywania pracy z generatywną sztuczną inteligencją, takich jak platformy do archiwizacji konwersacji czy aplikacje umożliwiające śledzenie interakcji z modelami AI. [AI Archives](#) czy [ShareGPT](#).

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 12. Ujawnianie informacji o sposobach korzystania z AI ([info o badaniu](#)).

Środowisko akademickie UW, zwłaszcza doktoranci i doktorantki oraz pracownicy i pracowniczki badawczo-dydaktyczni, popierają ujawnianie informacji o sposobach korzystania z narzędzi generatywnej AI, stawiając na transparentność.

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak cytować generatywną AI?

Celem cytowania narzędzi generatywnej AI, podobnie jak tradycyjnych źródeł, jest zapewnienie przejrzystości i rzetelności pracy naukowej, a także docenienie wkładu technologii oraz twórcy treści w proces badawczy. Organizacje opracowujące style cytowania, takie jak APA, MLA czy Chicago, zaproponowały już sposoby cytowania treści tworzonych przez AI.

Niezależnie od wybranego stylu cytowania, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach dotyczących cytowania treści generowanych przez AI:

- **Podawanie źródła:** Jeśli korzystasz z treści wygenerowanych przez AI, dobrze jest podać źródło – bez względu na to, czy jest to tekst, czy obrazy.
- **Wyjaśnienie roli AI:** Aby czytelnicy mogli w pełni zrozumieć, w jaki sposób AI wpłynęła na tworzenie treści, warto opisać, jakie zadania wykonała i jak miało to wpływ na wyniki. Pomoże to zrozumieć rolę AI w procesie badawczym.
- **Weryfikacja autentyczności:** Gdy korzystasz z cytatów lub źródeł generowanych przez AI, warto sprawdzić ich autentyczność. Modele AI czasami tworzą odniesienia, które mogą być nieistniejące lub trudne do zweryfikowania.
- **Zgodność z wytycznymi:** Zanim zdecydujesz się użyć AI, dobrze jest upewnić się, czy jej wykorzystanie jest zgodne z wytycznymi instytucji akademickiej lub osoby prowadzącej zajęcia. Przestrzeganie tych zasad pomaga uniknąć problemów z etyką pracy naukowej i wspiera przejrzystość procesu badawczego.

Styl APA

[Styl APA](#) sugeruje, aby opisać sposób użycia konkretnego narzędzia w jednej z sekcji pracy, np. w metodologii lub wstępie. Warto w tym miejscu przedstawić szczegóły dotyczące zastosowania narzędzia, takie jak przykładowe prompty i wygenerowane odpowiedzi. W stylu APA konieczne jest podanie twórcy narzędzia w formie odniesienia w tekście i bibliografii.

Kluczowe elementy stylu

- **Autor:** To instytucja, która stworzyła narzędzie (np. OpenAI).
- **Data:** Powinna wskazywać rok opublikowania wersji narzędzia, z której korzystano.
- **Tytuł:** Tytuł modelu pisany kursywą. W przypadku narzędzi OpenAI występuje wiele uaktualnień nazw tj. ChatGPT-3.5, ChatGPT-4. W tym wypadku zalecane jest używanie ogólnej nazwy modelu, bez numeru wersji (np. ChatGPT).
- **Wersja narzędzia:** Po tytule w nawiasach podaj numer wersji lub datę aktualizacji.

Przykład

Dla narzędzi OpenAI numer wersji jest integralną częścią nazwy modelu, więc należy podać go bez dodatkowej daty (np. GPT-4). Dla ChatGPT należy podać datę aktualizacji, aby wskazać, z której wersji interfejsu lub modelu korzystałeś (np. ChatGPT (wersja z 14 marca)).

Przykład

Dla innych narzędzi generatywnej AI, jeśli narzędzie używa innej metody wersjonowania (np. numeracji wersji lub dokładnych dat), zastosuj ten format, który najlepiej odzwierciedla sposób wersjonowania (np. Bard (wersja 1.2)).

Opis: W nawiasach kwadratowych dodaj krótki opis rodzaju narzędzia, np. „[Duży model językowy]” lub „[Model generowania obrazów]”.

Źródło: Zakończ cytowanie adresem URL, który prowadzi bezpośrednio do narzędzia lub jego dokumentacji (np. <https://chat.openai.com/chat>).

Przykład

Cytowanie w nawiasie: (OpenAI, 2023)

Wygenerowany tekst przez AI (OpenAI, 2023) podkreślił, że AI z pewnością może odgrywać coraz większą rolę w kreatywnych procesach, ale całkowite zastąpienie ludzi w tych zadaniach wydaje się mało prawdopodobne.

Cytowanie narracyjne: (OpenAI, 2023)

OpenAI (2023) podkreśla, że choć AI z pewnością może odgrywać coraz większą rolę w

kreatywnych procesach, całkowite zastąpienie ludzi w tych zadaniach wydaje się mało prawdopodobne.

Pełne odniesienie:

OpenAI. (2023). ChatGPT (wersja z 14 marca) [Duży model językowy]. <https://chat.openai.com/chat>

Dodatkowe informacje:

Długie odpowiedzi generowane przez AI można umieścić w dodatkach do pracy lub materiałach uzupełniających, aby czytelnicy mieli dostęp do pełnego kontekstu:

W odpowiedzi na pytanie „Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi w kreatywnych zadaniach?” wygenerowany przez ChatGPT tekst wyjaśnił, że AI może odgrywać coraz większą rolę w kreatywnych procesach, całkowite zastąpienie ludzi w tych zadaniach wydaje się mało prawdopodobne (OpenAI, 2023; pełny tekst znajduje się w Aneksie).

Styl MLA

Styl MLA opiera się na elastycznym podejściu, uwzględniającym rozwój nowych narzędzi AI. W razie potrzeby zaleca się dostosowanie poniższych wytycznych. Cytowane powinny być wszystkie treści, które zostały wygenerowane przez AI (teksty, parafrazy, grafiki itp.). Co więcej, stosowanie tych narzędzi do edycji tekstów tj. tłumaczenie, także powinno być opatrzone notatką.

Kluczowe elementy stylu

- **Autor:** Nie jest zalecane traktowania narzędzia jako autora (np. ChatGPT). Zamiast tego, należy wskazać instytucję, która stworzyła narzędzie (np. OpenAI).
- **Tytuł źródła:** Należy opisać, co zostało wygenerowane przez narzędzie AI. Może to obejmować informacje o użytym poleceniu (promptcie). Przykład to opis, który wyjaśni co zostało wygenerowane, np. „Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi w kreatywnych zadaniach?”.
- **Tytuł kontenera:** Należy podać nazwę narzędzia (np. ChatGPT).
- **Wersja narzędzia:** Należy podać numer wersji lub datę aktualizacji narzędzia, z którego skorzystano. Tak jak w przypadku stylu APA, oznaczenie

zależy od tego jak to narzędzie jest wersjonowane i opisywane przez jego twórców.

Przykład

Dla narzędzi OpenAI numer wersji jest integralną częścią nazwy modelu, więc należy podać go bez dodatkowej daty (np. GPT-4). Dla ChatGPT należy podać datę aktualizacji, aby wskazać, z której wersji interfejsu lub modelu korzystałeś (np. ChatGPT (wersja z 14 marca)).

Przykład

Dla innych narzędzi generatywnej AI, jeśli narzędzie używa innej metody wersjonowania (np. numeracji wersji lub dokładnych dat), zastosuj ten format, który najlepiej odzwierciedla sposób wersjonowania (np. Bard (wersja 1.2)).

Wydawca: Należy wskazać instytucję, która stworzyła narzędzie (np. OpenAI).

Data: Należy podać datę wygenerowania treści przez narzędzie AI.

Lokalizacja: Zaleca się wskazanie ogólnego adresu URL prowadzącego do narzędzia (np. <https://chat.openai.com/chat>).

Przykład

- **Cytowanie treści tekstowych**

Prompt: *Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi w kreatywnych zadaniach?*

Odniesienie w tekście: Chociaż sztuczna inteligencja z pewnością może mieć coraz większy wpływ na procesy twórcze, pełne zastąpienie ludzi w tych obszarach wydaje się mało realne („Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi”).

Cytat w bibliografii: „Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi” prompt. ChatGPT, wersja z 14 marca, Open AI, 26 sierpnia 2024, <https://chat.openai.com/chat>

- **Cytowanie treści wizualnych (np. obrazy)**

Prompt: *Wygeneruj obraz pokazujący ludzi w biurze, którzy uczą się programowania*

Podpis obrazu: Rys. 1. „Obraz pokazujący ludzi w biurze, którzy uczą się

programowania” prompt, DALL-E, wersja 3, OpenAI, 26 sierpnia 2024, <https://www.bing.com/images/create?FORM=GENILP>

- **Cytowanie kreatywnych treści tekstowych (np. wiersz, piosenka)**

Prompt: *Napisz opowiadanie o tytule „Zmierzch nad Jeziorem”, który opisuje piękno zachodu słońca nad jeziorem.*

Cytat w bibliografii: „Zmierzch nad Jeziorem” opowiadanie o zachodzie słońca nad jeziorem. ChatGPT, wersja z 14 marca, OpenAI, 26 sierpnia 2024, <https://chat.openai.com/chat>

Jeżeli utwór nie ma nadanego tytułu wówczas możemy użyć części lub całości pierwszego wersu jako tytułu w elemencie.

- **Cytowanie źródeł wtórnych użytych przez narzędzie AI**

Jeśli narzędzie AI, takie jak Bing AI, podaje źródło wtórne, należy samodzielnie zweryfikować źródło i w przypadku cytowania traktować to jako swoje źródło.

Styl Chicago

W **stylu Chicago**, w mniej formalnych tekstach zaleca się krótką wzmiankę o użytym narzędziu AI. W formalnych pracach preferuje się stosowanie przypisów dolnych lub końcowych. Jeśli tekst wygenerowany przez AI został edytowany, należy to również uwzględnić w przypisie. W odróżnieniu od innych stylów, narzędzie AI nie powinno być wymieniane w bibliografii ani na liście odniesień, chyba że dostępny jest publiczny link do konkretnej konwersacji lub wygenerowanego materiału.

Kluczowe elementy stylu

- **Autor:** Autorem jest użyte narzędzie, ogólna nazwa modelu, bez numeru wersji (np. ChatGPT).
- **Tytuł:** Tytuł powinien odzwierciedlać treść polecenia (np. tekst wygenerowany przez ChatGPT).
- **Wydawca:** Należy wskazać instytucję, która stworzyła narzędzie (np. OpenAI).
- **Data:** Należy podać datę wygenerowania treści przez narzędzie AI.
- **Źródło:** Zakończ cytowanie adresem URL, który prowadzi bezpośrednio do narzędzia lub jego dokumentacji (np. <https://chat.openai.com/chat>). Adres

URL nie jest niezbędnym elementem odwołania, ponieważ nie jest możliwe dotarcie do prywatnej konwersacji. Jednak, ze względu na wprowadzane nowe funkcjonalności przez AI możliwe staje się wygenerowanie ogólnodostępnego linku do czatu (Brown University Library, 2024).

Przykład

Cytowanie w przypisie dolnym lub końcowym

Jeżeli informacja o użytym prompcie była uwzględniona w tekście pracy:

Tekst wygenerowany przez ChatGPT, OpenAI, 26 sierpnia 2024 r., <https://chat.openai.com/chat>.

Odwołanie wraz z informacją o prompcie:

ChatGPT, odpowiedź na „Czy technologia sztucznej inteligencji może całkowicie zastąpić ludzi w kreatywnych zadaniach?“, OpenAI, 26 sierpnia 2024 r., <https://chat.openai.com/chat>.

Dodatkowe informacje :

Jeżeli edytujemy tekst wygenerowany przez AI należy tą informację uwzględnić w tekście lub notatce (np. „edytowano pod kątem stylu i treści”).

Dostosowania stylistycznego tekstu (np. zmiany czcionki) wygenerowanego przez AI nie trzeba opisywać.

Problem „nieumyślnego plagiatu”

Korzystanie z treści generowanych przez modele AI wiąże się z ryzykiem naruszenia praw autorskich oraz (nieumyślnego) plagiatu. Wygenerowane treści mogą opierać się na materiałach chronionych prawem autorskim, co zwiększa prawdopodobieństwo podobieństwa do istniejących tekstów, bez odpowiedniego uznania autorstwa (Kwon, 2024; Cornell University Task Force, 2023). Aby zminimalizować ryzyko "nieumyślnego plagiatu", można sprawdzić teksty generowane przez AI za pomocą standardowych systemów antyplagiatowych. Więcej o kontrowersjach etycznych wokół generatywnej AI znajdziesz w sekcji: → [Wyzwania etyczne](#)

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 13. Cytowanie gen AI ([info o badaniu](#)).

Odpowiedzi respondentów z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące generatywnej AI i plagiatu odzwierciedlają różnorodność opinii na temat własności intelektualnej i autorstwa treści generowanych przez AI. Tyle samo osób zgadza się, co nie zgadza ze stwierdzeniem „Treści generowane przez genAI są nową formą plagiatu”, a 29% nie ma zdania na ten temat.

**Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia*

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

- Stanowisko
- Doktoranci i doktoran..
 - Pracownicy i pracown..
 - Studenci i studentki

- Dziedzina
- Nauki humanistyczne
 - Nauki ścisłe i przyrod..
 - Nauki społeczne

- Płeć
- Kobieta
 - Mężczyzna
 - Odmowa / inna

Jak rozwijać kompetencje związane z generatywną AI?

Korzystanie z generatywnej AI wymaga zrozumienia jej założeń i sposobu działania oraz **umiejętności „komunikowania się” poprzez tworzenie odpowiednich promptów**. Poniżej przedstawiamy listę źródeł, które mogą być pomocne w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu kompetencji w tym obszarze.

Materiały DELab UW:

- Rozmowy dr hab. Katarzyny Śledziewskiej, prof. ucz. z Michałem Palińskim o generatywnej AI na playliście Artificial Intelligence-Driven Education:
 - 01: [Przegląd dużych modeli językowych](#)
 - 02: [Duże modele językowe](#)
 - 03: [Podstawy promptowania](#)
 - 04: [Playground w ChatGPT](#)
 - 05: [API w ChatGPT](#)
 - 06: [Jak AI wpłynie na uczelnie?](#)
- [Raport](#) dr Wojciecha Hardego o korzystaniu z generatywnej AI w edukacji
- [Prezentacja](#) o AI dr hab. Katarzyny Śledziewskiej, prof. ucz., dr Wojciecha Hardego, Łukasza Nawaro i dr Justyny Godlewskiej-Szyrkowej o AI na uniwersytecie

Inne materiały:

- Mollick, E., Mollick, L. (2023). [Using AI to Implement Effective Teaching Strategies in Classrooms: Five Strategies, Including Prompts](#)
- Mollick, E., Mollick, L. (2023) [Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts](#)
- Mollick, E., Mollick, L. (2023). [Student Use Cases for AI: Start by Sharing These Guidelines with Your Class](#)
- Duff, A. (2024). [Gen AI Workshop. Hands on with Generative AI](#)
- Moorhouse, B. L., Yeo, M. A., & Wan, Y. (2023). [Generative AI tools and assessment: Guidelines of the world’s top-ranking universities.](#)

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Rysunek 14. Kompetencje gen AI ([info o badaniu](#)).

Brak kompetencji w zakresie generatywnej AI powstrzymuje wiele osób przed korzystaniem z tych narzędzi. Wśród tych, którzy korzystają z nich rzadko lub wcale, 23% przyznaje, że nie wie, jak się nimi posługiwać, a 15% twierdzi, że ich nie zna.

Również osoby, które już korzystają z generatywnej AI, odczuwają **potrzebę dalszego pogłębiania wiedzy**. Tylko 28% uważa swoją wiedzę za wystarczającą.

Czy czujesz potrzebę pogłębienia swojej wiedzy z zakresu korzystania z narzędzi genAI?

- Zdecydowanie tak
- Raczej tak
- Nie wiem
- Raczej nie
- Zdecydowanie nie

Stanowisko

- Doktoranci i doktor..
- Pracownicy i praco..
- Studenci i studentki

Dziedzina

- Nauki humanistyczne
- Nauki ścisłe i przyr..
- Nauki społeczne

Społeczność akademicka UW najczęściej rozwija swoje kompetencje z zakresu generatywnej AI **samodzielnie**, testując różne rozwiązania metodą prób i błędów oraz korzystając z dostępnych w internecie artykułów i tutoriali.

Płeć

- Kobieta
- Mężczyzna
- Odmowa / inna

Skąd czerpiesz wiedzę o korzystaniu z narzędzi generatywnej AI?

Co ciekawe, większość studentów i studentek spodziewa się **współpracy z generatywną AI**, ale już mniej z nich uważa, że umiejętność korzystania z tych narzędzi będzie konieczna do znalezienia pracy.

Tymczasem prowadzący zajęcia podkreślają, jak ważne jest rozwijanie kompetencji z zakresu AI, aby budować **przewagę na rynku pracy**.

- Zgadzam się
- Ani się nie zgadzam, ani zgadzam
- Nie zgadzam się

*Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia

Badanie "Generatywna sztuczna inteligencja na UW – możliwości, wyzwania, perspektywy"

Jak wykorzystaliśmy generatywną AI w tym raporcie?

W raporcie wykorzystaliśmy generatywną AI, a dokładnie ChatGPT 4o, do korekty językowej.

Oto nasz prompt:

Piszę raport na temat wykorzystania genAI w akademii. Musi być napisany zrozumiałym, czytelnym, logicznym, bezpośrednim stylem. Będę Ci wklejała teraz różne fragmenty tego raportu. Bądź edytorem: pomóż mi je poprawić w tym stylu. Nie rozpisuj swojego tekstu, tylko poprawiaj stylistycznie mój tekst.

← [wróć do dobrych praktyk](#)

Źródła

Bellini, V., Semeraro, F., Montomoli, J., Cascella, M., & Bignami, E. (2024). Between human and AI: assessing the reliability of AI text detection tools. *Current Medical Research and Opinion*, 40(3), 353–358. [DOI](#)

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2023). Generative AI at work. [DOI](#)

Cao, C., Yuan, Z., & Chen, H. (2024). ScholarGPT: Fine-tuning Large Language Models for Discipline-Specific Academic Paper Writing.

Cornell University Task Force. (2023). Generative AI in Academic Research: Perspectives and Cultural Norms. Cornell University. [DOI](#)

Edwards, B., & Edwards, B. (2024, May 9). Why AI writing detectors don't work. *Ars Technica*. [DOI](#)

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023, March 17). GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models. *arXiv.org*. [DOI](#)

Gmyrek, P., Berg, J., & Bescond, D. (2023). Generative AI and Jobs: A Global analysis of potential effects on job quantity and quality. *SSRN Electronic Journal*. [DOI](#)

Hardy, W. (2023). „Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko, co musisz wiedzieć (na start)”. *DELab UW*. [DOI](#)

Heaven, W. D. (2023). These six questions will dictate the future of generative AI. *MIT Technology Review*. [link](#)

Heaven, W. D. (2024). Why does AI hallucinate? *MIT Technology Review*. [link](#)

Information Technology Industry Council. (2024). Authenticating AI-Generated Content. Exploring Risks, Techniques & Policy Recommendations. [link](#)

Kwon, D. (2024). AI is complicating plagiarism. How should scientists respond? *Nature*. [DOI](#)

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., & Zou, J. (2023, April 6). GPT detectors are biased against non-native English writers. *arXiv.org*. [DOI](#)

Liga, D., & Robaldo, L. (2023). Fine-tuning GPT-3 for legal rule classification. *Computer Law & Security Review*, 51, 105864.

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023a). Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts. *SSRN Electronic Journal*. [DOI](#)

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). Using AI to implement effective teaching strategies in classrooms: Five strategies, including prompts. SSRN Electronic Journal. [DOI](#)

Mollick, E. R., & Mollick, L. (2024). Instructors as Innovators: a Future-focused Approach to New AI Learning Opportunities, With Prompts. SSRN Electronic Journal. [DOI](#)

Nicholson, J. M., Mordaunt, M., Lopez, P., Uppala, A., Rosati, D., Rodrigues, N. P., ... & Rife, S. C. (2021). scite: A smart citation index that displays the context of citations and classifies their intent using deep learning. *Quantitative Science Studies*, 2(3), 882-898.

Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192. [DOI](#)

OpenAI, Educator FAQ, [link](#)

Paliński, M., Jusypenko, B., Hardy, W. (w przygotowaniu). Behind the Screens. Privacy concerns and persuasion knowledge as determinants of preferences for privacy and advertising on Netflix.

Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. *arXiv (Cornell University)*. [DOI](#)

Sancheti, P., Karlapalem, K., & Vemuri, K. (2024). LLM Driven Web Profile Extraction for Identical Names. In *Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2024* (pp. 1616-1625).

Shao, W., Hu, Y., Ji, P., Yan, X., Fan, D., & Zhang, R. (2023). Prompt-NER: Zero-shot named entity recognition in astronomy literature via large language models. *arXiv preprint arXiv:2310.17892*.

Wang, Shuang, Xiaoxu Sun, Xin Li, Renjie Ouyang, Fangxiang Wu, Tingting Zhang, and Guoxin Wang. (2023). "GPT-NER: Named Entity Recognition via Large Language Models." *arXiv preprint arXiv:2304.10428*.

Xu, Feiyu, et al. "Explainable AI: A brief survey on history, research areas, approaches and challenges." *Natural language processing and Chinese computing: 8th cCF international conference, NLPCC 2019, dunhuang, China, October 9–14, 2019, proceedings, part II* 8. Springer International Publishing, 2019.

Zhou, Wenxuan, Sheng Zhang, Yu Gu, Muhao Chen, and Hoifung Poon. (2023). "Universalner: Targeted Distillation from Large Language Models for Open Named Entity Recognition." *arXiv preprint arXiv:2308.03279*.